

БАРЛЫҚТЫҢ ЛИРИКАЛЫҚ КӨРИНИСИНДЕ ТИЛЛИК ТУЛҒА МӘСЕЛЕСИ

Айдос Мухаммадияров
НМПИ докторанты

DOI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14238699>

Тиллик тулға (языковая личность) - лингвомәдений жөнелісте тийкарғы компонентлердің бири, өйткени, тил хәм мәдениет байланысын үйрениуде олар ортасындағы жасырын есиклерди тауып бериўши «айна». Тил ийеси көркем текстте адамлар менен социал қатнасқа (коммуникацияға) түсе отырып, хәр түрли турмыс ўақыяларын бастан кеширеди, бунда эмоциялар, ышки хәм сыртқы кеширмелер, психологиялық ҳалат тил эталоны арқалы сәўлеленеди, тил тасыўшының «прототип»ин салып береді.

«Тиллик тулға» термини биринши рет 1927-жылы немис лингвисти Й.Л.Вайсгербердің «Ана тили хәм руўх қәлиплесиўи» атлы китабында пайда болған. Тилди түсиниўде ол коллективизмге айрықша дыққат қаратқан. Оның баянлаўынша, тил – улыўмаинсаный мәдений мийрас, өйткени ҳешким тилде тек өзиниң тиллик тулғасына байланыслы сөйлемейди, керисинше, адам белгили бир тил қәўиминен келип шығып сөйлейди.¹ Уси күнге дейин тиллик тулға хәр түрли көз қараста талқыланған. Мысалы, С.Г.Воркачев² этносемантикалық тулға сыпатында, В.П.Нерознак³ полилектикалық хәм идиолектлик тулға сыпатында, Л.Н.Синельникова «дискурсивлик тулға»⁴ сыпатында, ал Ю.Н.Караулов⁵ тиллик тулға сыпатында изертлейди.

Инсан тулғасы бир қатар илимлерде, әсиресе, философия, социология, антропология, психологияда терең үйрениледи, ал бул тиллик тулға сыпатында тилтаныў илиминде көринеди хәм поэтик қатарларда да хәр қыйлы «мен» формасына ийе. Бул жерде тиллик тулға туўралы еки түрли қарсылас пикирлер жүзеге келеди. Янь Каи пикиринше, хәзирги илимий парадигмада адам тулғасы

¹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Языковая_личность.

² Воркачев, С. Г. Безразличие как этносемантическая характеристика личности: опыт сопоставительной паремиологии / С. Г. Воркачев. - М., 1997. - С. 115. (115-124)

³ Нерознак В.П. Лингвистическая персонология: копределению статуса дисциплины // Язык. Поэтика. Перевод. Сб. науч. тр. М.: Московский государственный лингвистический университет, 1996. С.114 (112-116)

⁴ Синельникова Л. Н. Концепт «дискурсивная личность»: междисциплинарная параметризация // Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания». №1(21). Февраль 2013 ■ www.grani.vspu.ru. - С.42-44.

⁵ Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2010. —264 с.

хәр түрли формада усынылған көп қырлы, сан әлұан хәм көп дәрежели кубылыс ретинде сыпатланады: мен физикалық, мен социаль, интеллектуальман, идеальман, эмоциональман, материалман, биологиялық, мен аўызшаман және т.б.⁶ Ал Ю.Н.Караулов пикиринше, тиллик тулғаның лингводидактикалық көриниси еки жерден парықланады. Бириншиден, тиллик тулға бул жағдайда homo loquens сыпатында пайда болады, ал тилдиң өзин адамның қәсийети ретинде пайдаланыў мүмкинлиги (homo sapiens түри)...Екиншиден, тиллик тулғаның генезисине нәзер аўдара отырып, таллаўдан гөре синтезге артықшалық береді, бул ретте көркем әдебият тилин изертлеў тиллик тулғаны таллаўға амплитудалық мүмкинликлер береді.⁷ Бул жерде homo loquen тиллик тулғаның өзи, яғный тил бирликери хәм тил системалары арқалы жүзеге шығатуғын түсиник. Сондай-ақ, «тиллик тулға — тил (текст) және де тил арқалы айтылатуғын тулға, ол өзиниң негизги өзгешеликлеринде лингвистикалық кураллар негизинде қайта жаңғыртылған тулға»⁸ В.В.Красныхқа қарасақ, бул түсиникти инсанның сөйлем процесси менен байланыстырады; сөйлеў ис-хәрекетинде өзин танытатуғын, белгили бир билим менен ислеп шығарыў өлшемине ийе адам.⁹ Бул дефиницияны В.И.Карасик былайынша мақуллап өткен: Байланыс контекстиндеги тиллик тулға коммуникативлик тулға саналады — мәдений-лингвистикалық хәм коммуникативлик-белсендилик образын, билимин, көзқараслары хәм минез-кулқ реакцияларын тасыўшы улыўмалық сәўле сыпатында қарастырыўға болады. Коммуникативлик тулғадан усы уғымның мәнисин, таныў хәм минез-куллық жағдайларын ажыратуға болады.¹⁰ Бундай тәрийп беріў арқалы кеңирек түсиник пайда болғандай, яғный В.В.Красных тек сөйлеўде пайда болатығын кубылыс деп келтиреді, Ал В.И.Карасик тиллик тулғаны сөйлеў процессинде пайда болған өнимнен реакцияға дейинги басқышты қамтыған ҳалда анықластырады.

Ю.Н.Караулов тиллик тулғанын 3 дәрежели моделин жаратқан: Биринши дәреже — күнделикли тилди меңгеріў дәрежесин көрсететуғын ауызша-

⁶ Янь К. Понятие «языковая личность» в лингвистических и экстралингвистических исследованиях // МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 1 (80) 2020. ISSN 1991-5497

⁷ Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.С.29. (264 с.)

⁸ Сонда с.38

⁹ Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. — М.: — М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. — С 22. (284 с.)

¹⁰ Карасик В.И. К 21 Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. –С.19 (477 с.)

семантикалық (семантикалық-структуралық, инвариантлы). Екинши билиў — таныў, онда жәмийетке тән билимлер менен идеялар (тиллик тулға) тамырластырылып анықланады, олар улыўмалық хәм жеке билиў кеңислигин қурайды. Бул дәреже жеке адам дүньясының лингвистикалық үлгисин, оның дезаврын, мәдениятын геўделендириўди болжайды. Үшинши – ең жоқарғы дәреже – прагматикалық. Ол лингвистикалық тулғаның раўажланыўына жетелейтуғын мотивлер хәм мақсетлерди анықлау менен сыпатлаўды қамтыйды. Биринши дәреже В.В.Красных пикири менен дерлик бир мазмунды береді.¹¹

Рус илимпазы В.А.Маслова берген анықлама бизиң изертлеў жумысымыз мазмунына дәл түсетуғындай: «тиллик тулға тил менен шағылысқан мәденият кеңислигинде, социаллық сана формаларында хәр түрли дәрежеде (илимий, күнделикли, т.б.), минез-қулық стереотиплери хәм нормаларында, материаллық мәденият объектлеринде, т.б. бар.»¹²

Жуўмақлап айтқанда, барлықтың лирикалық көринисин сәўлелендириўде тиллик тулға лирикадағы бар қәсийет, эмоция хәм сезимлер ийеси сыпатында айрықша фонға алып шығылады¹³. Тиллик тулға а) homo loquensлар сыпатында пайда болады, б) синтезге көбирек итибар береді, с) тиллик тулға коммуникативлик тулға болып та хызмет атақарады, d) аўызша-семантикалық е) улыўмалық хәм жеке билиў кеңислигин қурайды, f) және ол прагматикалық тусиник есапланады.

¹¹ Маслова В. А. М. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. —С.92 (208с.)

¹² Сонда С.93.

¹³ Utebaevna T. A., Farxadovna M. D. SOME WAYS OF ASSESSING STUDENTS' LANGUAGE SKILLS //quality of teacher education under modern challenges. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 410-413.